

TREND IM FOKUS

REGIONALE UNTERSCHIEDE IM ZUGANG ZU DUALEN LEHRSTELLEN

Andreas Kuhn & Jürg Schweri

Januar 2026

Je nachdem, wo Jugendliche in der Schweiz wohnen, unterscheidet sich ihr Zugang zu Lehrstellen markant. Anhand aktueller Populationsdaten aus der Statistik der beruflichen Grundbildung zeigen wir, dass regionale Unterschiede in der wirtschaftlichen Struktur, in Kombination mit einer räumlich eingeschränkten Mobilität von Jugendlichen, teils deutliche regionale Unterschiede im Lehrstellenangebot erzeugen. Die Unterschiede in der Grösse und Struktur regionaler Lehrstellenmärkte wirken als mutmassliche Restriktion auf die Lehrstellenwahl der Jugendlichen. Sie haben auf diese Weise möglicherweise nicht nur Einfluss auf die unmittelbare Berufs- und Lehrstellenwahl, sondern auch auf die nachfolgende Arbeitsmarktkarriere der Jugendlichen.

Zusammenfassung

- Jugendliche Lernende sind typischerweise nur sehr beschränkt mobil. Dies schränkt den geografischen Raum, innerhalb dessen sie nach Lehrstellen und Ausbildungsbetrieben suchen werden, ein.
- Mit Populationsdaten zu allen laufenden Lehrverträgen in der dualen beruflichen Grundbildung für das Lehrjahr 2021/22 konstruieren wir «Suchräume». Als Suchraum für die Jugendlichen gelten alle Gemeinden, die von ihrem Wohnort aus mit dem öffentlichen Verkehr in maximal einer Stunde erreichbar sind.
- Pro Suchraum stehen im Durchschnitt rund 1'900 Ausbildungsbetriebe und 6'600 Lehrverhältnisse zur Verfügung.
- Pro Suchraum werden durchschnittlich 146 unterschiedliche Lehrberufe ausgebildet, wovon sich eine grosse Mehrheit dem zweiten oder dem dritten Sektor («Produktion» beziehungsweise «Dienstleistungen») zuordnen lässt.
- Rund 95 Prozent der Jugendlichen haben im Suchraum Zugang zu 100 oder mehr Berufen.
- Nur knapp 1 Prozent der Jugendlichen hat im Suchraum Zugang zu unter 50 Berufen.

Das Postulat der Chancengerechtigkeit

Moderne Arbeitsmärkte sind durch erhebliche Unterschiede im Lohnpotential charakterisiert. Deren Legitimation ist wesentlich daran geknüpft, dass der Zugang zu den unterschiedlichen Positionen auf eine «faire» Art und Weise erfolgt. Das gesellschaftliche Postulat nach Chancengerechtigkeit fordert deshalb, dass Jugendliche mit denselben kognitiven und anderweitigen Voraussetzungen für eine spezifische Ausbildung grundsätzlich dieselbe Chance haben sollten, diese Ausbildung absolvieren zu können (1). In der Realität führen allerdings verschiedene Restriktionen zu Abweichungen von diesem Ideal. Zu diesen Restriktionen zählen unter anderem regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Ausbildungen. So unterscheiden sich in der Schweiz beispielsweise die kantonalen Gymnasialquoten teils deutlich voneinander (2,3), was beinahe zwangsläufig zu einer Abweichung vom Ideal der Chancengerechtigkeit führt. Die duale berufliche Grundbildung ist, über die direkte Beteiligung der Betriebe an der Ausbildung, eng an die regionale wirtschaftliche Struktur gebunden. Dies lässt erwarten, dass es auch in der beruflichen Grundbildung regionale Unterschiede im Angebot an Lehrstellen gibt.

Im vorliegenden Bericht gehen wir deshalb der Frage nach, in welchem Ausmass solche regionalen Unterschiede in der beruflichen Grundbildung tatsächlich vorliegen. Insbesondere für die Schweiz gibt es dazu bislang kaum detaillierte Ergebnisse.ⁱ In einem vorangegangenen «Trend-im-Fokus»-Bericht haben wir die Pendelzeiten von Lernenden untersucht (5), auf denen dieser Bericht zu ihren Suchräumen bei der Lehrstellensuche aufbaut.

Grosse strukturelle Vielfalt auf kleinem Raum

Die Schweiz weist, ihrer Kleinräumigkeit zum Trotz, einerseits eine grosse topografische und sprachlich-kulturelle Vielfalt (6) auf. Andererseits ist sie auch durch erhebliche räumliche Unterschiede entlang verschiedener struktureller, d.h. wirtschaftlicher und sozio-demografischer, Dimensionen charakterisiert (7).

Die Unterschiede in der Topografie sind in Abbildung 1 links illustriert. Der auffälligste Raum ist das Mittelland, welches zwischen dem Alpenhauptkamm und dem Jurabogen liegt. Als summarischer, wenngleich unvollständiger, Indikator für die verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschiede bietet sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen an, weil es mit vielen anderen solchen Merkmalen korreliert ist. Abbildung 1 illustriert rechts die räumlichen Unterschiede im Medianeinkommen pro Kopf. Hellblaue Regionen korrespondieren dabei mit einem tieferen Medianeinkommen, dunkelblaue mit einem höheren.

ⁱ Es liegt eine ähnliche Analyse für den Kanton Bern vor (4); dort finden sich zudem zusätzliche Literaturhinweise.

Abbildung 1: Regionale Unterschiede in der Topografie und im durchschnittlichen Einkommen

Anmerkungen: Die Abbildung illustriert die regionalen Unterschiede in der durchschnittlichen Meereshöhe (linke Karte) sowie im Medianeinkommen (rechte Karte) zwischen den Gemeinden. Die Daten stammen vom BFS beziehungsweise von der Eidgenössischen Finanzverwaltung.

Es fällt auf, dass sich Regionen mit einem höheren Medianeinkommen typischerweise im Mittelland konzentrieren und dass Unterschiede zwischen Agglomerationen und ländlichen Gebieten zu beobachten sind. Regionale Unterschiede in der wirtschaftlichen Aktivität sind in der Literatur gut dokumentiert (8,9) und beeinflussen eine grosse Anzahl an Phänomenen; beispielsweise die Dynamik von Arbeitsmärkten (10,11) oder den beobachteten Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern (12,13).

Zeitliche Restriktionen führen zu geografisch begrenzten Suchräumen

Aus zwei Gründen erscheint es naheliegend, dass die oben gezeigten räumlichen Unterschiede auch zu ausgeprägten regionalen Unterschieden bei der Lehrstellensuche führen.

Erstens können jugendliche Lernende, sowohl aufgrund ihres Alters wie auch aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel, in aller Regel nicht selbst über ihren Wohnort entscheiden. Sie sind also in ihrer Lehrstellensuche typischerweise stark an den Wohnort ihrer Eltern gebunden. Wichtig ist zweitens die Feststellung, dass auch die mögliche Pendelzeit von Lernenden (wie auch von Erwachsenen) von ihrem Wohn- zum Arbeitsort beschränkt ist. Dies ergibt sich aus der tageszeitlichen Beschränkung von 24 Stunden sowie der Tatsache, dass verschiedene Aktivitäten im Verlauf des Tages erledigt werden müssen in der Zeit, die abzüglich Arbeit und Schlaf zur Verfügung steht (5).

Aus diesen beiden Gegebenheiten folgt, dass die allermeisten Jugendlichen innerhalb eines geografisch beschränkten Suchraumes um ihren Wohnort (bzw. den Wohnort ihrer Eltern) herum eine Lehrstelle beziehungsweise einen Ausbildungsbetrieb suchen werden. Wir sprechen im Folgenden von einem «Suchraum».

Folglich lässt sich erwarten, dass sich die erwähnten strukturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz auch zwischen den Suchräumen der Jugendlichen finden werden (weil sich beispielsweise die berufliche Struktur von städtischen und ländlichen Suchräumen unterscheidet). Zunächst stellt sich aber die Frage, wie man solche Suchräume aus bestehenden Daten zumindest annäherungsweise bestimmen kann.

Konstruktion von Suchräumen aus der Perspektive der Jugendlichen

Um solche Suchräume empirisch zu bestimmen, greifen wir auf einen vollständigen Auszug aus der Statistik der beruflichen Grundbildung für das Lehrjahr 2021/22 zurück, wobei wir uns auf jugendliche Lernende beschränken (vgl. Infobox).

Wir betrachten nur jugendliche Lernende, weil diese aufgrund ihres Alters sowie aufgrund ihrer beschränkten finanziellen Mittel eng an den Wohnort ihrer Eltern gebunden sind, während erwachsene Lernende, ähnlich ausgebildeten Arbeitskräften, typischerweise deutlich mobiler sein dürften.

Datengrundlage: Populationsdaten aus der Statistik der beruflichen Grundbildung

Wir verwenden Populationsdaten aus der Statistik der beruflichen Grundbildung, welche mit Daten aus dem Betriebs- und Unternehmensregister verknüpft sind (vgl. dazu auch (5)). Die Daten decken alle laufenden dualen Lehrverträge in der beruflichen Grundbildung aller in der Schweiz wohnhaften Lernenden für das Lehrjahr 2021/22 ab.

Die Daten beinhalten insgesamt 174'868 duale Lehrverträge mit jugendlichen Lernenden (d.h. Lernende, welche bei Eintritt in die Lehre nicht älter als 25 Jahre sind) aus der ganzen Schweiz. Zentral für die vorliegenden Auswertungen ist die Tatsache, dass die Daten sowohl die Wohngemeinde der Jugendlichen als auch die Ausbildungsgemeinde enthalten, das heisst die Standortgemeinde des Ausbildungsbetriebs.

Wir verwenden zudem Daten des Bundesamtes für Raumplanung zu den Reisezeiten zwischen den einzelnen Gemeinden der Schweiz. Diese beinhalten Angaben zu den ungefähren durchschnittlichen Reisezeiten per öffentlichem Verkehr (öV). Wir gehen also im Weiteren davon aus, dass die Mehrheit der Lernenden mit öV zum Ausbildungsbetrieb pendelt. Unter dieser Annahme können wir die ungefähre Pendelzeit zwischen Wohn- und Ausbildungsort bestimmen (5,14).

Für die hier dargestellten Ergebnisse und deren Interpretation ist auf die Tatsache hinzuweisen, dass ein Lehrvertrag in den Daten nur dann beobachtet wird, wenn sowohl ein Ausbildungsbetrieb als auch ein/e Jugendliche/r in ein Lehrverhältnis eintreten. Dies verunmöglicht es beispielsweise, eindeutige Aussagen über das regionale Lehrstellenangebot zu machen, da keinerlei Informationen zu den Lehrstellen vorliegen, die durch die Betriebe in einem bestimmten Lehrjahr nicht besetzt werden konnten.

Für die Konstruktion von „Suchräumen“ lässt sich im Prinzip entweder die Perspektive der Betriebe oder der Jugendlichen einnehmen.ⁱⁱ Wir folgen in dieser Publikation durchgehend der Perspektive der Jugendlichen.

In den allermeisten Fällen kann man davon ausgehen, dass sich der Suchraum über die Wohngemeinde der Jugendlichen hinaus erstrecken wird, da Jugendliche bis zu einem gewissen Grad über ihren Wohnort hinaus mobil sind. Für einen Jugendlichen hängt die Grösse seines individuellen Suchraumes demnach nicht nur von seinem Wohnort ab, sondern auch davon, welche anderen Gemeinden innerhalb einer gegebenen Zeit via öV erreichbar sind.

Um diesen Raum zu bestimmen, muss eine Annahme zur Pendelzeit getroffen werden, welche Jugendliche typischerweise auf sich zu nehmen bereit sind (im Folgenden Pendelbereitschaft genannt). Basierend auf einer früheren Auswertung der individuellen Pendelzeiten (5), die dieselbe Datenquelle nutzt, haben wir für die vorliegende Auswertung eine maximale Pendelzeit von 60

ⁱⁱ Für die Lehrbetriebe gilt entsprechend, dass sie Lernende typischerweise aus einem durch die maximal akzeptierte Pendelzeit der Jugendlichen definierten Raum (um den Firmenstandort herum) rekrutieren müssen. Die Betriebe konzentrieren sich teilweise an anderen Orten als die Bevölkerung, was zu den Pendlerströmen von Lernenden zu Betrieben beiträgt (5). Für Betriebe in grenznahen Gemeinden dürfte sich die Suche dabei auch ins nahegelegene Ausland erstrecken (15).

Minuten pro Einzelweg festgelegt. Rund 85% der jugendlichen Lernenden weisen eine Pendelzeit von ihrem Wohn- zum Ausbildungsort von 60 oder weniger Minuten auf.ⁱⁱⁱ

Abbildung 2 illustriert den Einfluss der gewählten Pendelzeit auf die Grösse des Suchraumes für zwei sehr unterschiedlich positionierte Ausgangsgemeinden, nämlich Olten und Brusio. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren den resultierenden Suchraum, wenn eine Pendelbereitschaft von 30, 60, 90 oder 120 Minuten angenommen wird. Für beide Ausgangsgemeinden gilt offensichtlich, dass der Suchraum grösser ist, wenn eine höhere Pendelbereitschaft angenommen wird. Das Beispiel illustriert ebenfalls sehr deutlich, dass sich selbst bei identischer Pendelbereitschaft regionale Unterschiede in der Grösse der Suchräume ergeben. Ihre Grösse hängt davon ab, in welcher Region der Schweiz sich der Suchraum befindet, beziehungsweise in welcher Region der Schweiz ein/e Jugendliche/r wohnhaft ist.^{iv}

Abbildung 2: Illustration von Suchräumen mit unterschiedlichem Ausgangsort und unterschiedlicher Pendelbereitschaft

Anmerkungen: Die beiden Grafiken illustrieren die Suchräume bei einer Pendelbereitschaft von 30, 60, 90 oder 120 Minuten. Ausgangsgemeinden sind Olten (links) beziehungsweise Brusio (rechts).

Die Suchräume konstruieren wir, gegeben eine Pendelbereitschaft von maximal 60 Minuten, nach dem folgenden Vorgehen:

- Wir bestimmen in einem ersten Schritt die Teilmenge an Gemeinden, in denen mindestens eine Person unter 25 wohnt, die sich im Lehrjahr 2021/22 in einem laufenden Lehrverhältnis befand.
- In einem zweiten Schritt bestimmen wir für jede dieser Ausgangsgemeinden diejenige Teilmenge an Gemeinden, die innerhalb von höchstens einer Stunde mit dem öV erreicht werden können. Die Anzahl der erreichbaren Gemeinden variiert dabei zwischen einer einzelnen Gemeinde (z.B. für die Gemeinde Bosco/Gurin) bis hin zu 242 Gemeinden (für die Gemeinde Olten). Sie hängt entscheidend davon ab, wie gut eine Ausgangsgemeinde in das öffentliche Verkehrsnetz integriert ist, das heisst, ob sie an zentraler oder peripherer Lage innerhalb des Verkehrsnetzes liegt. Im Durchschnitt lassen sich aus einer gegebenen Ausgangsgemeinde 35 unterschiedliche Gemeinden erreichen.

ⁱⁱⁱ Der Einfachheit halber vernachlässigen wir hierbei, dass die Pendelbereitschaft regional oder nach Lehrberuf unterschiedlich sein kann (5) oder dass die Sprachgrenzen einen Einfluss auf die Mobilität der Lernenden ausüben (5,16).

^{iv} Die Konstruktion dieser Räume berücksichtigt dabei implizit, dass sich diese Räume zu einem wesentlichen Teil gegenseitig überlappen werden; wobei die Wahl einer längeren Pendelzeit offensichtlich mit einer stärkeren Überlappung der verschiedenen Regionen - und damit mit geringeren regionalen Unterschieden - einhergehen wird.

Für die Analysen wählen wir für jeden auf diese Weise konstruierten Suchraum verfügbare Informationen aus den personenbezogenen Populationsdaten aus und aggregieren diese. So erhalten wir zum Beispiel die Summe aller Ausbildungsbetriebe, die im entsprechenden Suchraum angesiedelt sind, oder die Anzahl an unterschiedlichen Lehrberufen, die im Raum ausgebildet werden.

Schliesslich fügen wir die Angaben für die einzelnen Ausgangsgemeinden wieder zu einem gemeinsamen Datensatz zusammen. Auf der Basis dieses neuen Datensatzes lassen sich nun die Unterschiede zwischen den regionalen Lehrstellenmärkten entlang verschiedener Dimensionen auf eine einfache Weise beschreiben.

Die Anzahl der erreichbaren Lehrstellen und Ausbildungsbetriebe

Wir betrachten in einem ersten Schritt Unterschiede in der «Dichte» der verschiedenen Räume an Lehrbetrieben sowie an Lehrstellen, das heisst wir bestimmen die Anzahl Ausbildungsbetriebe sowie die Anzahl besetzte Lehrstellen, die für Jugendliche in einer bestimmten Wohngemeinde erreichbar sind.

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Anzahl Ausbildungsbetriebe (links) sowie der Anzahl Lehrverhältnisse (rechts), die für eine bestimmte Ausgangsgemeinde jeweils innerhalb einer Stunde erreichbar sind. Eine Häufigkeitsverteilung stellt auf der x-Achse die möglichen Ausprägungen des betrachteten Merkmals dar (beispielsweise die Anzahl der Ausbildungsbetriebe), während die Höhe der Balken die relative Häufigkeit darstellt, mit der diese unterschiedlichen Ausprägungen beobachtet werden. Abbildung 3 links zeigt etwa, dass Suchräume mit weniger als 4'000 Ausbildungsbetrieben deutlich häufiger sind als solche mit mehr als 4'000.

Im Durchschnitt bietet ein Suchraum Zugang zu rund 1'896 Ausbildungsbetrieben sowie zu ungefähr 6'627 Ausbildungsstellen. Die beiden Abbildungen zeigen ausserdem, dass grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Suchräumen beziehungsweise Ausgangsgemeinden existieren. So schwankt die Anzahl der erreichbaren Lehrbetriebe für die zentralen 50 Prozent der Suchräume (Interquartilsabstand) zwischen 611 und 2'519. Noch grösser sind die regionalen Unterschiede in der Anzahl an erreichbaren Lehrstellen; hier reicht der Interquartilsabstand von 1'752 bis zu 8'761 Lehrstellen pro Suchraum.

Abbildung 3: Regionale Unterschiede in der Anzahl der erreichbaren Ausbildungsbetriebe beziehungsweise Lehrstellen

Es fällt weiter auf, dass die Gemeinde Olten die Ausgangsgemeinde mit dem Suchraum ist, welcher die grösste Anzahl an Ausbildungsbetrieben wie auch an -stellen abdeckt – und nicht etwa Zürich, obwohl dies die Gemeinde mit der höchsten Anzahl an Lehrbetrieben wie auch an Lehrverhältnissen innerhalb des eigenen Gemeindegebiets ist. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die zentrale Lage der Gemeinde Olten im öffentlichen Verkehrsnetz zurückführen (5): von Olten aus lassen sich,

neben den grösseren Orten im Kanton Aargau, auch die Städte Basel, Bern und Zürich innerhalb einer Stunde Fahrzeit erreichen (vgl. dazu nochmals Abbildung 2 oben).

Wer in Olten lebt und eine Lehrstelle sucht, hat am meisten Auswahlmöglichkeiten: 242 Gemeinden mit 12'704 Ausbildungsbetrieben und 49'484 Lehrstellen in 227 Berufen stehen zur Verfügung. Ganz anders in Brusio im Kanton Graubünden: Hier bilden 2 Gemeinden mit 24 Ausbildungsbetrieben und 38 Lehrstellen in 18 Berufen den Suchraum für Jugendliche.

Wenig erstaunlich sind die die Anzahl Ausbildungsbetriebe und die Anzahl Lehrstellen ausgesprochen stark miteinander korreliert (Korrelation von 0,99). Das bedeutet, dass in denjenigen Räumen mehr Lehrstellen vorhanden sind, in welchen auch mehr Ausbildungsbetriebe lokalisiert sind. Weiter konzentriert sich in diesen Räumen auch ein Grossteil der arbeitstätigen Personen sowie der Lernenden, worauf wir weiter unten eingehen.

Die berufliche Struktur der Lehrstellen

In einem zweiten Schritt betrachten wir die Unterschiede in der beruflichen Struktur des regional verfügbaren Lehrstellenangebots. Dazu untersuchen wir zunächst die Anzahl der unterschiedlichen Lehrberufe, die in einem spezifischen Suchraum zur Auswahl stehen. Für jede Region wird die Anzahl der unterschiedlichen Lehrberufe zwischen minimal einem und maximal 246 Lehrberufen liegen, wobei Fachrichtungen innerhalb eines Lehrberufs nicht berücksichtigt werden.

Abbildung 4: Regionale Unterschiede in der Anzahl der erreichbaren Lehrberufe

Abbildung 4 zeigt die Verteilung in der Anzahl der unterschiedlichen Lehrberufe zwischen den verschiedenen Suchräumen. Es findet sich wiederum eine grosse Variation, von einem Minimum von 2 bis zu einem Maximum von 227 verschiedenen Lehrberufen. Der Interquartilsabstand reicht hier von 123 bis zu 180 unterschiedlichen Lehrberufen. Das absolute Maximum an Lehrberufen (über sämtliche Gemeinden hinweg sind in den Daten 246 unterschiedliche Lehrberufe beobachtet) ist folglich in keinem der konstruierten Suchräume zu beobachten. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass vergleichsweise viele Lehrberufe nur sehr selten ausgebildet werden (4,17). Allerdings zeigt Abbildung 4 auch, dass in einer grossen Mehrheit der Suchräume grundsätzlich eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Lehrberufen zugänglich ist: In einem Grossteil der Suchräume (circa 97%) sind mehr als 50 unterschiedliche Lehrberufe zugänglich, in 84% der Suchräume sind sogar mehr als 100 Lehrberufe zugänglich.

Da in den Suchräumen mit Zugang zu wenigen verschiedenen Lehrberufen in der Regel weniger Jugendliche wohnen, sind nur vergleichsweise wenige Jugendliche mit einer (sehr) kleinen Auswahl an Berufen konfrontiert: Es wohnen nur gerade 4,4% der Jugendlichen in einem Suchraum, in dem weniger als 100 unterschiedliche Lehrberufe erreichbar sind. Nur 0,8% der Jugendlichen leben in Suchräumen mit weniger als 50 Lehrberufen.

Da sich, wie eingangs gezeigt, die wirtschaftliche Struktur zwischen den Regionen unterscheidet, sind darüber hinaus auch regionale Unterschiede in der beruflichen Struktur zu erwarten. Diese Unterschiede sind schwieriger herauszuarbeiten, weil sich die berufliche Struktur - im Unterschied zu den bisher betrachteten Merkmalen - nicht entlang einer einzelnen Dimension abbilden lässt. Eine direkte Darstellung der Verteilung aller Berufe ist nicht möglich, das Problem lässt sich allerdings über zwei unterschiedliche Wege teilweise umgehen.

Eine erste Möglichkeit der Darstellung besteht darin, beispielhaft die räumliche Verteilung von einzelnen Lehrberufen darzustellen. Abbildung 5 zeigt deshalb die räumliche Verteilung von vier spezifischen Lehrberufen, welche unterschiedliche räumliche Muster, sowie teilweise unterschiedliche Ursachen für die räumlichen Muster, illustrieren. Die Abbildung zeigt, im Uhrzeigersinn und von links oben startend (in Klammern angegeben ist der relative Anteil des Lehrberufs an allen Lehrverträgen): «Uhrmacher/-in EFZ» plus «Uhrenarbeiter/-in EBA» (0,15%), «Seilbahnmechatroniker/-in EFZ» plus «Seilbahner/-in EBA» (0,07%), «Winzer/-in EFZ» (0,06%), sowie «Kaufmann/-frau EFZ» (14,6%). Für die drei erstgenannten, selten gewählten Lehrberufe finden sich unterschiedliche räumliche Muster. So finden sich Ausbildungsplätze insbesondere dort, wo sich aufgrund topografischer oder historischer Begebenheiten die entsprechenden Firmen niedergelassen haben. Währenddessen findet sich für den häufigsten Lehrberuf der Schweiz, «Kaufmann/-frau EFZ», kein eigentliches räumliches Muster; der Lehrberuf wird in praktisch allen Gemeinden der Schweiz ausgebildet, in welchen grundsätzlich Lernende ausgebildet werden.

Abbildung 5: Räumliche Verteilung spezifischer Lehrberufe (Beispiele)

Anmerkungen: Die Abbildung zeigt, in welchen Gemeinden der Schweiz die vier im Text erwähnten Lehrberufe ausgebildet werden. Dunkelblaue Regionen zeigen Regionen an, in welchen ein spezifischer Lehrberuf ausgebildet wird; hellblaue Regionen sind Regionen, in welchen der spezifische Lehrberuf nicht ausgebildet wird.

Tatsächlich konzentriert sich ein grosser Teil des Totals aller Lehrverhältnisse auf vergleichsweise wenige, überdurchschnittlich populäre Lehrberufe (17), die typischerweise in vielen verschiedenen Regionen der Schweiz ausgebildet werden, was wiederum zu ihrer Popularität beiträgt (zum Beispiel der Lehrberuf „Kaufmann/-frau EFZ“).

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, indirekt, über die Branchenzugehörigkeit des jeweils ausbildenden Betriebs, eine Gruppierung der Lehrberufe vorzunehmen.^v Eine sehr grobe, aber informative Einteilung lässt sich beispielsweise über die sektorale Zugehörigkeit eines Betriebs vornehmen. Wir sind nun daran interessiert, wie sich das Total der Lehrverhältnisse innerhalb eines Suchraums auf die drei Sektoren verteilt, deshalb fokussieren wir im Folgenden auf die entsprechenden Anteile der Lehrverhältnisse im ersten, zweiten sowie dritten Sektor.

Abbildung 6: Regionale Unterschiede im Anteil an Lehrstellen im ersten, zweiten und dritten Sektor

Abbildung 6 zeigt die Verteilung im Anteil an Lehrstellen in der Reichweite eines Suchraums, die entweder dem ersten («Landwirtschaft», oben links), zweiten («Industrie», oben rechts) oder dem dritten («Dienstleistungen», unten) Sektor zugeordnet werden können. Der Vergleich der drei Abbildungen zeigt zunächst, dass sich über alle Suchräume hinweg eine Mehrheit der Lehrverhältnisse dem Dienstleistungssektor zuweisen lassen, gefolgt von einem typischerweise ebenfalls erheblichen Anteil an Lehrstellen im zweiten Sektor, während die Landwirtschaft in den meisten Suchräumen nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.^{vi} Es finden sich gleichzeitig deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen, wobei die Anteile von Lehrverhältnissen im zweiten bzw. dritten Sektor stark negativ miteinander korrelieren (Korrelation von -0,97).

^v Die Branchenzugehörigkeit erfolgt auf der Grundlage der NOGA-Klassifizierung der Betriebe und ist für einen Betrieb eindeutig. Die Zuweisung der Lehrberufe ist demgegenüber nicht immer eindeutig, da derselbe Lehrberuf in Betrieben aus unterschiedlichen Branchen oder Sektoren ausgebildet werden kann.

^{vi} Dies reflektiert im Wesentlichen die Struktur der Beschäftigung in der Schweiz insgesamt. Siehe dazu auch: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/merkmale-arbeitskraefte/wirtschaftsabschnitt.html>

Dichtere Suchräume haben eine andere berufliche Struktur und weisen eine grössere Vielfalt an Lehrberufen auf

Die Daten zeigen ausserdem, dass dichtere Suchräume (d.h. Suchräume mit mehr Betrieben und Lehrverhältnissen) eine andere berufliche Struktur aufweisen als weniger dichte Suchräume. So korreliert die Anzahl der Betriebe in einem Suchraum positiv mit dem Anteil an Lehrverhältnissen im dritten (Korrelation von 0,55) und gleichzeitig negativ mit den entsprechenden Anteilen im ersten und zweiten Sektor (Korrelation von -0,38 beziehungsweise -0,49). D.h. die dichteren, sprich städtischen Suchräume in der Schweiz konzentrieren sich ausgeprägt auf Jobs und Tätigkeiten, die einen Dienstleistungscharakter aufweisen; ein Muster, welches sich auch in anderen Ländern findet (18,19).

Ein weiteres interessantes Ergebnis betrifft die Beobachtung, dass dichtere Suchräume auch eine grössere Vielfalt an Lehrberufen aufweisen. Die Korrelation der beiden Merkmale ist hoch (Korrelation von 0,77), was bedeutet, dass die Anzahl der Lehrberufe stark von der Anzahl der Ausbildungsbetriebe innerhalb des Suchraumes abhängt.

Insgesamt stehen demnach, wie zu erwarten, den Jugendlichen aus grösseren Suchräumen mehr Optionen an unterschiedlichen Berufen und Betrieben zur Verfügung. Da allerdings in diesen Suchräumen auch mehr Jugendliche wohnen, besteht gleichzeitig auch mehr Konkurrenz um diese Lehrstellen. Ökonomische Studien zu dieser Fragestellung zeigen, dass der Vorteil der Vielfalt an Lehrberufen und der Anzahl an verschiedenen Lehrstellen tendenziell den Nachteil von mehr Konkurrenz durch andere Jugendliche überwiegt (20,21). Dies lässt sich durch eine insgesamt bessere „Paarung“ („matching“) zwischen einzelnen Lehrbetrieben (bzw. Lehrberufen) und Jugendlichen (mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten) in grösseren Suchräumen erklären; allerdings können wir die Relevanz dieses spezifischen Mechanismus mit den vorliegenden Daten nicht weiter klären.

Zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass auch regionale Unterschiede im Zugang zu anderen Ausbildungsoptionen bestehen (22). Konkret haben Jugendliche in dichteren Regionen typischerweise nicht nur Zugang zu mehr Berufen, sondern auch einfacheren (kürzeren) Zugang zu allgemeinbildenden Ausbildungsoptionen (Gymnasien und Fachmittelschulen). Andererseits sind auch viele Berufsfachschulen, aus denselben Überlegungen, in den städtischen Zentren lokalisiert (23). Es lässt sich demnach festhalten, dass Jugendlichen aus dichteren Suchräumen insgesamt mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen; und zwar sowohl innerhalb der beruflichen Grundbildung als auch darüber hinaus. Weniger klar ist hingegen, wie sich dies beispielsweise auf die konkrete Lehrstellensuche und -wahl von Jugendlichen auswirkt.

Unterschiede in der sozio-demografischen Zusammensetzung der Lernenden

Schliesslich lassen sich auch regionale Unterschiede in der sozio-demografischen Zusammensetzung der Lernenden beobachten.

Abbildung 7 illustriert dies anhand der beiden Merkmale Geschlecht sowie Schweizer Staatsangehörigkeit: die Abbildung linkerhand zeigt die Verteilung des Anteils an weiblichen Lernenden; die Abbildung rechterhand die Verteilung des Anteils an inländischen Lernenden. In beiden Grafiken sind wiederum nur diejenigen Suchräume berücksichtigt, die mindestens 10 Lehrverhältnisse abdecken. Im Durchschnitt über die Suchräume beträgt der Anteil an weiblichen Lernenden rund 42%, der Anteil an inländischen Lernenden ungefähr 79%.

Beide Merkmale zeigen eine ausgeprägte Variation zwischen den verschiedenen Regionen. So variiert der Anteil an weiblichen Lernenden zwischen rund 20% und 55%; der Anteil an inländischen Lernenden zwischen ungefähr 65% und 100%. Die deutliche regionale Variation im Anteil an weiblichen Lernenden ist insofern etwas erstaunlich, da aufgrund der Zufälligkeit des Geschlechts bei Geburt keine grösseren systematischen regionalen Unterschiede (über zufällige Variation in kleineren Gemeinden hinaus) zu erwarten sind. Regionale Unterschiede insbesondere im Anteil an weiblichen Lernenden könnten deshalb auch auf regional unterschiedliche Bildungsentscheide hinweisen.

Abbildung 7: Regionale Unterschiede im Anteil an weiblichen sowie inländischen Lernenden

Denkbar ist etwa, dass die Variation in diesen zwei Variablen mit entsprechenden regionalen Unterschieden im Zugang zu allgemeinbildenden Ausbildungsoptionen (Gymnasien und Fachmittelschulen) zusammenhängt. Tatsächlich sind die entsprechenden Schulen typischerweise in den grösseren Agglomerationen oder in städtischen Gemeinden lokalisiert (22,23). Gleichzeitig könnte die Variation in den beiden Merkmalen auch mit den oben dokumentierten regionalen Unterschieden in der beruflichen Struktur zusammenhängen.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Jugendlichen?

Welche konkreten Konsequenzen ergeben sich aus diesen räumlichen Mustern für die Jugendlichen? Die offensichtlichste und unmittelbarste Konsequenz aus den beschriebenen Mustern ist, dass die Lehrstellen- und Berufswahl teilweise direkt durch den Wohnort der Jugendlichen beeinflusst ist. Dies aus dem einfachen Grund, weil die Präferenzen der Jugendlichen durch das regionale Lehrstellenangebot eingeschränkt werden. Gibt es innerhalb des Suchradius eines Jugendlichen keine Lehrstelle in seinem Wunschlehrberuf, dann wird er oder sie notwendigerweise auf einen anderen Beruf, oder ein allgemeinbildendes Angebot, ausweichen müssen. Dies dürfte insbesondere für diejenigen Lehrberufe gelten, welche, aus welchen Gründen auch immer, nur in bestimmten Regionen des Landes angeboten werden (wie eben beispielsweise «Seilbahnmechatroniker/-in» oder «Uhrmacher/-in»).

Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass viele Jugendliche keine eindeutigen, gefestigten Berufswünsche haben. Dies lässt vermuten, dass sich bei einem grossen Teil der Jugendlichen die Berufswünsche an das lokale Angebot an Möglichkeiten anpassen (24). Aus dieser Perspektive ist es folglich denkbar, dass die hier dokumentierten Unterschiede in der lokalen Verfügbarkeit von Lehrstellen von vielen der Jugendlichen nicht bewusst als einschränkend wahrgenommen werden.

In der ökonomischen Literatur ist jedoch gut dokumentiert, dass es teils grosse Lohnunterschiede zwischen den Berufen gibt (25,26,27). Aus diesem Grund dürften sich die regionalen Unterschiede in der Struktur der Suchräume auch direkt auf die Einstiegslohne sowie die unmittelbare Beschäftigungssituation nach Abschluss der Erstausbildung auswirken.

Darüber hinaus sind auch längerfristige Effekte denkbar. Diese hängen entscheidend davon ab, inwiefern die Erstausbildung die weitere Bildungs- und Arbeitsmarktkarriere der Jugendlichen beeinflusst beziehungsweise einschränkt. Je höher die berufliche wie auch die geografische Mobilität der Individuen, desto weniger anhaltend dürfte der Einfluss des Lehrberufs auf die weitere Arbeitsmarktkarriere sein.

Zwar finden einige internationale Studien, dass der geografische Raum, in welchem Personen aufwachsen, teils langfristige Auswirkungen auf die individuellen Arbeitsmarktchancen aufweist (28,29). Es ist allerdings nicht offensichtlich, ob sich diese Ergebnisse auf den Kontext der Schweiz übertragen lassen. Einerseits fallen die regionalen strukturellen Unterschiede in der Schweiz aufgrund der Kleinräumigkeit des Landes weniger ins Gewicht; andererseits weisen empirische Studien darauf hin, dass die Mobilität in der Schweiz vergleichsweise hoch ist (30,31).

Implikationen für weitere Akteure der Berufsbildung

Neben den soeben erwähnten möglichen Folgen für die Jugendlichen haben die hier dokumentierten regionalen Muster auch mögliche Auswirkungen für andere Akteure im (Berufs-)Bildungssystem. Zunächst ist dabei an die Ausbildungsbetriebe zu denken. Für diese ergibt sich, einer analogen Argumentation folgend, ebenfalls ein geografisch beschränkter Raum, aus welchem sie Jugendliche für Lehrstellen rekrutieren können. Auch die oben dokumentierten regionalen Unterschiede in der sozio-demografischen Zusammensetzung der Lernenden könnten für die Lehrbetriebe relevant sein; beispielsweise deshalb, weil männliche und weibliche Jugendliche sich in ihren beruflichen Präferenzen unterscheiden (32).

Aus der Perspektive der Berufs- und Branchenverbände sowie der staatlichen Institutionen ergibt sich beispielsweise die Frage, an welchen Orten der schulische sowie der überbetriebliche Teil der Ausbildung angeboten werden soll. Dies dürfte insbesondere für Kleinst- und Kleinberufe relevant sein, für die nur wenige oder allenfalls nur ein einziger Standort für den schulischen Teil der Ausbildung zur Verfügung stehen.

Fazit

Trotz der Kleinräumigkeit des Landes finden sich innerhalb der Schweiz teils deutliche regionale Unterschiede sowohl in der Grösse als auch in der beruflichen Struktur von regionalen Lehrstellenmärkten. Konkret zeigen wir anhand von Populationsdaten aus der Statistik der beruflichen Grundbildung für das Lehrjahr 2021/22, dass jugendliche Lernende aus verschiedenen Regionen der Schweiz nicht nur mit einer unterschiedlichen Anzahl an Ausbildungsbetrieben und -positionen, sondern teilweise auch mit einer unterschiedlichen beruflichen Struktur konfrontiert sind. Es finden sich ausserdem Unterschiede in der demografischen Zusammensetzung der Lernenden, welche unter anderem auf das Vorhandensein von alternativen, allgemeinbildenden Bildungsoptionen verweisen - und damit auf die Tatsache, dass die verschiedenen Bildungspfade auf der Sekundarstufe II eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Zumindest für einen Teil der Jugendlichen folgt daraus unmittelbar, dass bei ihrer Berufs- und Lehrstellenwahl mitunter Restriktionen relevant sind, welche sich aus der geografischen Verteilung der Ausbildungsbetriebe sowie der von ihnen angebotenen Lehrstellen ergeben. Einige Jugendliche werden keine Lehrstelle in ihrem Wunschberuf oder bei ihrem Wunschbetrieb innerhalb ihres Suchraums vorfinden. Entsprechend werden sich diese Jugendlichen nach alternativen Lehrberufen und/oder -betrieben umsehen oder einen anderen Bildungsweg einschlagen müssen.

Inwiefern sich diese geografischen Restriktionen bei der Berufs- und Lehrstellenwahl auf die spätere Arbeitsmarktkarriere auswirkt, kann anhand der vorliegenden Daten nicht weiter untersucht

werden; und es liegen hierzu nach unserem Wissen auch keinerlei detaillierten empirischen Befunde spezifisch für die Schweiz vor. Einerseits legen bestehende empirische Studien nahe, dass Entscheidungen zu Beginn der Arbeitsmarktkarriere einen erheblichen Einfluss auch auf die mittel- und langfristige Lohnentwicklung ausüben (33). Andererseits zeigen empirische Studien zur Einkommensmobilität in der Schweiz, dass diese in der Schweiz vergleichsweise hoch ist (30,31). Gleichzeitig ist es das erklärte Ziel der Schweizer (Berufs-)Bildungspolitik, das System soweit möglich durchlässig zu halten; so dass etwa die erstmalige Berufswahl allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert werden kann (2). Tatsächlich ermöglichen in der Schweiz unterschiedliche Bildungswege, insbesondere auch solche über eine Berufslehre, den Zugang zu gut bezahlten und beschäftigungssicheren Jobs (34).

Fundamental dürften die hier dokumentierten regionalen Muster in den strukturellen, d.h. wirtschaftlichen und demografischen, Unterschieden zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz begründet sein, welche ihrerseits eng mit der Topografie des Landes, sowie teilweise auch mit der historischen wirtschaftlichen Entwicklung der verschiedenen Regionen, verknüpft sind. Aus diesem Grund dürften sich diese Muster selbst auch weitestgehend einer direkten bildungspolitischen Beeinflussung entziehen.

Literatur

- [1] Wooldridge, Adrian (2021). *The Aristocracy of Talent. How Meritocracy Made the Modern World*. Skyhorse Publishing.
- [2] SKBF (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF.
- [3] Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Grønning, Miriam Hänni, Jörg Neumann, & Jürg Schweri (2022). *Spannungsfelder in der Berufsbildung international und in der Schweiz. Entwicklungen, Herausforderungen, Potentiale*. OBS EHB Trendbericht 5. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.
- [4] Kuhn, Andreas (2022). *The geography of occupational choice: Empirical evidence from the Swiss apprenticeship market*. IZA Discussion Paper Nr. 15679.
- [5] Kuhn, Andreas, & Jürg Schweri (2024). *Mobilitätsmuster von Lernenden in der beruflichen Grundbildung*. EHB OBS Trend im Fokus Nr. 13. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.
- [6] BFS (2024). *Erhebung zu Sprache und Religion*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [7] BFS (2012). *Regionale Disparitäten in der Schweiz*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [8] Moretti, Enrico (2011). *Local labor markets*. *Handbook of Labor Economics*, Volume 4B, 1237-1313.
- [9] Moretti, Enrico (2012). *The New Geography of Jobs*. Houghton Mifflin Harcourt.
- [10] Kuhn, Moritz, Iouri Manovskii, & Xincheng Qiu (2021). *The Geography of Job Creation and Job Destruction*. NBER Working Paper No. 29399.
- [11] Hanson, Gordon H., & Enrico Moretti (2025). *Where Have All the Good Jobs Gone? Changes in the Geography of Work in the US, 1980-2021*. NBER Working Paper No. 33631.
- [12] Petrongolo, Barbara, & Maddalena Ronchi (2020). *Gender gaps and the structure of local labor markets*. *Labour Economics*, 64, 101819.
- [13] Liu, Sitian, & Yichen Su (2022). *The Geography of Jobs and the Gender Wage Gap*. *Review of Economics and Statistics*, 106(3), 872-881.
- [14] BFS (2024). *Pendlermobilität in der Schweiz 2022*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [15] Graf, Lukas (2021). *Leveraging Regional Differences and Cross-Border Collective Institutions: The Case of Skill Formation and Employment in the Border Region of France, Germany, and Switzerland*. *Swiss Political Science Review*, 27(2), 269-389.
- [16] Kuhn, Andreas, & Jürg Schweri (2025). *Sprachgrenzen schränken die Lehrstellenwahl ein*. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 10(5).
- [17] Kuhn, Andreas (2024). *Eine Flotte aus Jollen und Barken, Kuttern und Tankern*. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 9(1).
- [18] Koster, Hans R.A., & Ceren Ozgen (2021). *Cities and tasks*. *Journal of Urban Economics*, 126, 103386.
- [19] Atalay, Enghin, Sebastian Sotelo, & Daniel Tannenbaum (2024). *The geography of job tasks*. *Journal of Labor Economics*, 42(4), 979-1008.
- [20] Papageorgiou, Theodore (2022). *Occupational Matching and Cities*. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 82-132.
- [21] Moretti, Enrico, & Moises Yi (2024). *Size Matters: Matching Externalities and the Advantages of Large Labor Markets*. NBER Working Paper Nr. 32250.
- [22] Glauser, David, & Rolf Becker (2016). *VET or general education? Effects of regional opportunity structures on educational attainment in German-speaking Switzerland*. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 8(8).
- [23] Lüthi, Samuel (2025). *Classroom versus workbench: The impact of firm-based learning on labour market and educational outcomes*. *Economics of Education Review*, 109, 102719.
- [24] Jaik, Katharina, & Stefan C. Wolter (2019). *From dreams to reality: Market forces and changes from occupational intentions to occupational choice*. *Journal of Education and Work*, 32(4), 320-334.
- [25] Dahl, Gordon B., Dan-Olof Rooth, & Anders Stenberg (2023). *High school majors and future earnings*. *American Economic Journal: Applied Economics*, 15(1), 351-382.
- [26] Sloane, Carolyn M., Erik G. Hurst, & Dan A. Black (2021). *College Majors, Occupations, and the Gender Wage Gap*. *Journal of Economic Perspectives*, 35(4), 223-248.

- [27] Leighton, Margaret, & Jamin D. Speer (2020). Labor market returns to college major specificity. *European Economic Review*, 128, 103489.
- [28] Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, & Emmanuel Saez (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623.
- [29] Chetty, Raj, John N. Friedman, Nathaniel Hendren, Maggie R. Jones, & Sonya R. Porter (2020). The Opportunity Atlas: Mapping the Childhood Roots of Social Mobility. NBER Working Paper No. 25147.
- [30] Chuard, Patrick, & Veronica Grassi (2020). Switzer-Land of Opportunity: Intergenerational Income Mobility in the Land of Vocational Education. Working Paper, University of St. Gallen.
- [31] Häner, Melanie, & Christoph A. Schaltegger (2021). Die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems richtig messen. *Bulletin SAGW*, 2/2021.
- [32] Kuhn, Andreas, & Stefan C. Wolter (2021). Things versus People: Gender Differences in Vocational Interests and Occupational Preferences. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 203, 210-234.
- [33] von Wachter, Till (2020). The persistent effect of initial labor market conditions for young adults and their sources. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 168-194.
- [34] Aepli, Manuel, Andreas Kuhn, & Jürg Schweri (2021). Der Wert von Ausbildungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. *Grundlagen der Wirtschaftspolitik* Nr. 31. Bern: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.

Zitiervorschlag:

Kuhn, A. & Schweri, J. (2026). Regionale Unterschiede im Zugang zu dualen Lehrstellen. OBS EHB Trend im Fokus Nr. 15. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Schweizerisches Observatorium für
die Berufsbildung OBS EHB

Eidgenössische Hochschule für
Berufsbildung EHB

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@ehb.swiss
www.ehb.swiss/obs